

ІХ Національний конгрес Українського наукового товариства патофізіологів відбувся з 19 по 21 вересня у м. Івано – Франківськ. Конгрес був присвячений 100-річчю Української патологічної фізіології.

В роботі Конгресу прийняли участь представники усіх регіональних осередків товариства. Були розглянуті найбільш актуальні проблеми патофізіологічної науки та її викладанню в сучасних умовах. Особлива увага була приділена розвитку фундаментальних досліджень та клінічної патофізіології, що повино забезпечити прогрес клінічної медицини.

УДК 615.322.61.57.014

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13889429>

¹А. П. Левицький, ²А. І. Гоженко, ³І. О. Селіванська, ⁴В. В. Величко, ⁵Ю. А. Шумивода

АЛІМЕНТАРНО-ДИСБІОТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ І ПОРАНЕНИХ

¹Одеський національний технологічний університет

²ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України»

³Одеський національний медичний університет

⁴КНП «Одеська обласна клінічна лікарня»

⁵Міжнародний гуманітарний університет

Authors' Information

Левицький А. П. <https://orcid.org/0000-0002-1966-542X>

Гоженко А. І. <https://orcid.org/0000-0001-7413-4173>

Селіванська І. О. <https://orcid.org/0000-0002-9273-4401>

Величко В. В. <https://orcid.org/0000-0001-5038-8312>

Summary. ¹Levytsky A. P., ²Gozhenko A. I., ³Selivanska I. O., ⁴Velichko V. V., ⁵Shumyvoda Yu. A. **ALIMENTARY-DYSBIOTIC ASPECTS OF THE REHABILITATION OF SICK AND WOUNDED PATIENTS** – ¹*Odessa National Technology University*; ²*SE "Ukrainian Research Institute of Transport Medicine of the Ministry of Health of Ukraine"*; ³*Odessa National Medical University*; ⁴*Odessa Regional Clinical Hospital*; ⁵*International Humanitarian University*; e-mail: irina.selivanskaya@gmail.com. Rehabilitation, as a physiological process of restoring the body's health after an illness or injury, is insufficiently defined from the point of view of pathophysiology, which causes the ineffectiveness of existing methods of its implementation. The purpose of the work is to develop effective methods for the rehabilitation of patients and wounded on the basis of determining the main pathophysiological links in the pathogenesis of diseases and injuries. Based on the fact that in the pathogenesis of both infectious and non-infectious diseases, the main role is played by the microbial factor at the expense of pathogenic microbes (bacteria, viruses) and at the expense of conditionally pathogenic bacteria of the endogenous microbiota, we believe that the first link of rehabilitation should be antidybiotic therapy. The latter is carried out with the use of prebiotics, probiotics and

normalization of nutrition, first of all, eliminating the non-adequate fat nutrition (NAFN). The main cause of NAFN is the hot (more than 10%) consumption of fats with a high content (more than 40%) of aphysiological fatty acids, such as palmitic (palm oil, animal fats) and linoleic (common sunflower, corn, soybean, rapeseed oil), and as well as fried (over 150 °C) oils and fats with a high content of unsaturated fatty acids. It is recommended to replace the consumption of oils with a high content of linoleic acid with oils with a high content (more than 70%) of oleic acid (olive oil, high-oleic sunflower oil "Olyvka"). To implement adequate fat nutrition (AFN), it is also necessary to additionally consume fats (lipids) with a high content of ω -3 long-chain (C_{20} - C_{22}) polyunsaturated (5-6 double bonds) fatty acids (LCPUFA), use fish oil or appropriate dietary supplements ("Liposan-forte"), or a number of pharmaceuticals that contain individual LCPUFA. In the body with ω -3 LCPUFA formed a number of eicosanoids and docosanoids, which have an anti-inflammatory and reparative effects. Additionally, it is necessary to use antioxidant preparations (tocopherol, β -carotene, lycopene, bioflavonoids, ascorbic acid (dietary supplements "Katomas," "Lysozim-forte," "Squalene-Olivka") and protease inhibitors (dietary supplement "Ingiprot C").

Key words: rehabilitation, dysbiosis, adequate fat nutrition.

Реферат. Левицький А. П., Гоженко А. І., Селіванська І. О., Величко В. В., Шумивода Ю. А. **АЛІМЕНТАРНО-ДИСБІОТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ І ПОРАНЕНИХ.** Реабілітація, як фізіологічний процес відновлення здоров'я організму після перенесеної хвороби або травми, недостатньо визначена з позицій патофізіології, що обумовлює неефективність існуючих способів її реалізації. Мета роботи полягає в розробці ефективних способів здійснення реабілітації хворих і поранених на основі визначення головних патофізіологічних ланок патогенезу хвороб і травм. Виходячи з того, що в патогенезі як інфекційних, так і неінфекційних хвороб основну роль відіграє мікробний фактор за рахунок патогенних мікробів (бактерій, вірусів), так і за рахунок умовно патогенних бактерій ендогенної мікробіоти, ми вважаємо, що першою ланкою реабілітації повинна бути антидисбіотична терапія. Остання здійснюється з використанням пребіотиків, пробіотиків та нормалізації харчування, перш за все шляхом усунення недоліків неадекватного жирового харчування (НАЖХ). Головною причиною НАЖХ є надмірне (більше 10 %) споживання жирів з високим вмістом (більше 40 %) афізіологічних жирних кислот, таких, як пальмітинова (пальмова олія, більшість тваринних жирів) і ліолева (звичайна соняшникова, кукурудзяна, соєва, ріпакова олії), а також смажених (більш 150 °C) олій і жирів з високим вмістом ненасичених жирних кислот. Рекомендовано замінити споживання олій з високим вмістом ліолевої кислоти на олії з високим вмістом (більше 70 %) олеїнової кислоти (оливкова олія, високоолеїнова соняшникова олія «Оливка»). Для здійснення адекватного жирового харчування (АЖХ) необхідно також додатково споживати жири (ліпіди) з високим вмістом ω -3 довголанцюгових (C_{20} - C_{22}) поліненасичених (5-6 подвійних зв'язків) жирних кислот (ДЛПНЖК), використовувати риб'ячий жир і відповідні дієтичні добавки («Ліпосан-форте»), або низку фармпрепаратів, які містять окремі ДЛПНЖК. В організмі з ω -3 ДЛПНЖК утворюється низка ейкозаноїдів і докозаноїдів, які здійснюють антизапальну і репаративну дію. Додатково необхідно використовувати препарати антиоксидантів (токоферол, β -каротин, лікопін, біофлавоноїди, аскорбінову кислоту (дієтичні добавки «Катомас», «Лізоцим-форте», «Сквален-Оливка») та інгібіторів протеаз (дієтична добавка «Інгіпрот С»).

Ключові слова: реабілітація, дисбіоз, адекватне жирове харчування.

Реабілітація – це фізіологічний процес відновлення здоров'я організму після перенесеної хвороби, хірургічної операції, травми або поранення.

Як відомо, причиною хвороби можуть бути мікроби (бактерії, віруси, найпростіші). Це так звані інфекційні хвороби. Але існує велика кількість неінфекційних хвороб (атеросклероз, ожиріння, цукровий діабет, кардіоміопатія, неалкогольний стеатогепатит і багато інших) основною причиною яких є дисбіотичний синдром, що виникає в результаті кишкового дисбактеріозу та імунодефіциту [1].

Лікування інфекційних хвороб здійснюється шляхом застосування антимікробних препаратів (антибіотиків, сульфаніламідів та інші).

Після проведеного лікування інфекційної хвороби, як правило, в організмі виникає дисбактеріоз, який часто переходить в дисбіотичний синдром [1].

Тому першою ланкою реабілітації хворих після перенесеної інфекційної хвороби стає антидисбіотична терапія. Суть останньої полягає в нормалізації стану ендогенної мікробіоти за допомогою пребіотиків і пробіотиків [2].

Обов'язковою є і імуностимулююча терапія з використанням антиоксидантів, інгібіторів протеаз та інших імуностимуляторів [3].

Лікування неінфекційних хвороб здійснюється, головним чином, шляхом використання лікарських засобів, які впливають на метаболізм (жирів, холестерину, цукру), а також різні симптоматичні засоби. На жаль, як правило, лікування хворих на неінфекційні хвороби не включає в себе застосування антидисбіотичних засобів, хоча саме дисбіотичний синдром є головною причиною розвитку неінфекційних хвороб. Тому реабілітація хворих на неінфекційні хвороби повинна починатись з проведення антидисбіотичної терапії [4].

Відомо, що в патогенезі інфекційних хвороб значну роль відіграє запалення, характерними рисами якого є збільшення проникності гісто-гематичних бар'єрів, активація гідролітичних процесів (протеолізу, ліполізу), активація вільнорадикального окислення, перш за все, ліпідів.

Активация ферментів оксогенезу призводить до утворення з арахідонової кислоти ($C_{20:4}$, $\omega-6$) цілої низки прозапальних медіаторів (простагландини, лейкотрієни, тромбоксани) [5, 6].

Арахідонова кислота легко утворюється в організмі з лінолевої кислоти ($C_{18:2}$, $\omega-6$), яка є головною жирною кислотою таких рослинних олій, як звичайна соняшникова, кукурудзяна, соєва, ріпакова. Тому для здійснення інгібіції запального процесу необхідно суттєво обмежити споживання відповідних рослинних олій.

Проведені нами дослідження показали, що головним чинником запальних процесів є кишковий ендотоксин ліпополісахарид (ЛПС) [7]. Його здатність викликати запалення перевищує аналогічну дію інших патогенів (гідразин, CCl_4 , продукти пероксидації ліпідів) в тисячі разів.

ЛПС утворюється грамнегативними умовно патогенними бактеріями [8] і легко всмоктується з кишечника у кров разом з жирами [7]. Тому в процесі реабілітації важливо обмежити споживання жирів.

Фактором, який здійснює елімінацію ЛПС із крові, є фермент лізоцим [1]. Тому і в процесі лікування, і в процесі реабілітації необхідно застосовувати лізоцим. Оскільки до цього часу відсутні фармпрепарати лізоциму для внутрішньовенного введення, ми запропонували використовувати сублінгвальні препарати лізоциму, такі як лізобакт і, особливо, лізоцим-форте [9]. Останній препарат містить лізоцим разом зі своїми стабілізаторами (біофлавоноїдами).

Невелика молекулярна маса лізоцима дозволяє йому проникати через слизову оболонку порожнини рота у кров і зв'язуватись з ЛПС з наступним його виведенням із організму через нирки [9].

Біофлавоноїди не тільки є стабілізаторами лізоцима завдяки своїм антипротеолітичним властивостям, але й інгібіторами процесів пероксидації ліпідів [10, 11], причому самим активним за цими показниками є біофлавоноїд кверцетин. Є низка препаратів з вмістом кверцетину, а саме корвітин, квертулін, леквін [12].

Ми вважаємо, що як джерело кверцетину краще використовувати наш препарат лізоцим-форте, який містить достатню кількість кверцетину.

Фінальним етапом реабілітації є репарація тканинних структур, пошкоджених в процесі захворювання (або поранення) і його лікування.

В процесах репарації, перш за все, необхідно відновити цілісність біомембран, а саме забезпечити їх ліпідний склад за рахунок довголанцюгових поліненасичених жирних кислот (ДЛПНЖК) [13]. Для людини і більшості тварин ці кислоти є есенціальними і повинні поступати в організм з їжею. Головним джерелом ДЛПНЖК є риба́чий жир і низка фармпрепаратів з вмістом окремих ДЛПНЖК, а саме ейкозапентаєнової ($C_{20:5}$, $\omega-3$) і

докозагексаєнової (C_{22:6}, ω-3).

Нами запропонована дієтична добавка «Ліпосан-форте» з вмістом повного набору ДЛПНЖК: α-ліноленової (C_{18:3}, ω-3), ейкозапентаєнової, докозапентаєнової (C_{22:5}, ω-3) і докозагексаєнової. Стабільність цих кислот забезпечується в препараті «Ліпосан-форте» завдяки наявності антиоксидантів: α-токоферолу, β-каротину і високоолеїнової соняшникової олії [14].

Нещодавно нами встановлено, що високоолеїнова соняшникова олія стимулює ендогенний біосинтез ДЛПНЖК ω-3 ряду [15]. Важливо підкреслити, що звичайна соняшникова олія, яка містить значну кількість (до 60 %) лінолевої кислоти (C_{18:2}, ω-6) суттєво пригнічує ендогенний біосинтез ω-3 ДЛПНЖК [16].

В зв'язку з цією обставиною в період реабілітації необхідно обмежити споживання звичайної соняшникової олії і перейти на споживання високоолеїнових олій (оливкової або високоолеїнової соняшникової олії «Оливка») [17].

ω-3 ДЛПНЖК є субстратом для біосинтезу в організмі антизапальних ейкозаноїдів і докозаноїдів [6]. Ці медіатори стимулюють репаративні процеси в організмі: біосинтез білків, остеогенез, нейро-ендокринна регуляція.

Важливо підкреслити, що в період реабілітації необхідно збільшити споживання повноцінних білків з повним набором есенціальних амінокислот. Це білки яйця, молока, риби, м'яса. З рослинних білків ідеальними є білки з насіння амаранту [18, 19]. Вони майже повністю відповідають за амінокислотним складом еталонному білку FAO і до того ж позбавлені глютенів, які викликають целиацію.

Нами запропонована дієтична добавка «МАФ» (мука амарантова ферментована), яка містить до 20 % білків і майже 40 % пребіотиків [20].

Високий вміст амінокислоти триптофану в білках амаранту забезпечує в організмі біосинтез фермента лізоцима і ефективного кардіопротектора 3-гідроксіндолпропіонової кислоти [19].

Процеси реабілітації, і особливо процеси репарації, потребують активації тканинного дихання, для чого необхідно підвищення рівня кисню. З цією метою розроблено препарат «Сквален-Оливка», в якому сквален із амаранта володіє антигіпоксантичними властивостями [19].

Таким чином, представлені нами матеріали свідчать, про вирішальну роль аліментарних і дисбіотичних факторів у здійсненні реабілітації хворих і поранених. В якості таких факторів нами розроблена низка дієтичних добавок з лікувально-профілактичними властивостями, а саме «Лізоцим-форте», «Ліпосан-форте», «Сквален-Оливка», «МАФ» (мука амарантова ферментована).

Закінчується розробка нового лікувально-профілактичного препарату з бобів сої, а саме полівалентного інгібітора протеаз (препарат «Інгіпрот С»), який пригнічує дію значної кількості протеолітичних ферментів: трипсину, хімотрипсину, еластази, колагенази і ряду мікробних протеаз.

Література/References:

1. Левицкий А.П. Дисбиотический синдром: этиология, патогенез, клиника, профилактика, лечение. Вісник стоматології. 2019; 10: 14–20. (In Russian). [Levitsky A.P. *Disbiotic syndrome: etiology, pathogenesis, clinic, prevention and treatment. Dentistry Bulletin.* 2019; 10: 14–20].
2. Левицкий А.П., Волянский Ю. Л., Скидан К. В. Пребиотики и проблема дисбактериоза. – Харьков: ЭДЭНА, 2008. – 100 с. (In Russian). [Levitsky A.P., Volyanskiy Yu.L., Skidan K.V. *Prebiotics and the problem of dysbacteriosis.* – Kharkov: EDENA, 2008: 100]
3. González-Becerra K, Ramos-Lopez O, Barrón-Cabrera E, et al. Fatty acids, epigenetic mechanisms and chronic diseases: a systematic review. *Lipids in Health and Disease.* 2019; 18: 178.
4. Luci C, Bourinet M, Leclère PS, et al. Chronic Inflammation in Non-Alcoholic Steatohepatitis: Molecular Mechanisms and Therapeutic Strategies. *Front Endocrinol (Lausanne).* 2020; 11: 597648. doi: 10.3389/fendo.2020.597648.
5. Unger RH. Lipotoxic Disease. *Annu Rev. Med.* 2002; 53: 319–336.
6. Tvřizická E, Žák A, Vecka M, et al. Fatty Acids in Human Metabolism. *Physiology and*

Maintenance. 2009; II: 274–302.

7. Wang X, Quinn P. Endotoxins: Structure, Function and Recognition. Series: [Subcellular Biochemistry](#); v. 53. Springer, 2010: 415. DOI: [10.1007/978-90-481-9078-2](#)

8. Makarenko OA, Levitsky AP, Bocharov AV. Lipopolisaccharid disrupts the function of the liver in dysbiosis. *Journal of Education, Health and Sport*. 2018;8(10):405–411. DOI: [http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2334038](#)

9. Levitsky AP, Stepan VT, Pustovoi PI. Comparative nephrotoxic effect on rats of different pathogens. *Journal of Education, Health and Sport*. 2020;10(10):212–218. DOI: [http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2020.10.10.019](#)

10. Горчакова Н.О., Беленічев І.Ф., Бухтіярова Н.В., та ін.. Антиейджингові ефекти антиоксидантів із групи біофлавоноїдів. В кн. «[Синтез теорії і практики у навчально-методичному і клінічному забезпеченні здорового способу життя](#)». [Матеріали наукового конгресу з міжнародною участю, залученням молодих вчених, студентів](#). – Київ, 2022. – С. 47–49. [Gorchakova N.O., Bjelenichev I.F., Buhtijarova N.V., et al. *Antiaging effects of antioxidants from the group of bioflavonoids. In the book "Synthesis of theory and practice in educational, methodological and clinical provision of a healthy lifestyle." Materials of the scientific congress with international participation, involving young scientists and students. Kyiv, 2022: 47–49*].

11. Makarenko O, Levitsky A. Biochemical mechanisms of the therapeutic and prophylactic effects of bioflavonoids. *Journal Pharmacy and Pharmacology*. 2016; 4(8): 451-456.

12. Левицкий А.П., Макаренко О.А., Селиванская И.А. [и др.]. Квертулин (витамин Р, пребиотик, гепатопротектор) - Одесса: КПОГТ, 2012. - 20 с. [Levitsky A.P., Makarenko O.A., Selivanskaya I.A., et al. *"Querthulin", Vitamin P, prebiotic, hepatoprotector*. – Odessa, KPOGT, 2012: 20]

13. Levitsky AP. The role of polyunsaturated fatty acids (PUFA) in the formation of the structure and functions of biomembranes. *Journal of Education, Health and Sport*. 2020;10(6):101–107.

14. Патент на корисну модель № 108571 МПК (2016.01) А61К 31/00, А61Р 9/00. Препарат незамінних жирних кислот «Ліпосан». А.П. Левицький, І.В. Ходаков, Ю.А. Левицький [та ін.]. По заявці u201513093 від 30.12.2015 р. Бюл. № 14 від 25.07.2016. (In Ukrainian). [Levitsky AP, Khodakov IV, Levitsky YuA, et al. *Preparation of irreplaceable fat acids of "Liposan". Patent of Ukraine 108571. IPC A61P 9/00. Publ.: 25.07.2016. Bul. № 14*].

15. Levitsky AP, Levitsky YuA., Selivanska IA, et al. High oleic sunflower oil decreases endogenous biosynthesis of energy fatty acids and increases endogenous biosynthesis of ω -3 long-chain PUFA. *Grain Products and Mixed Fodder's*. 2022; 22(4(88)): 36–40. DOI: [https://doi.org/10.15673/](#)

16. Levitsky AP, Selivanskaya IA, Lapinskaya AP, et al. Influence of fat-free, fat and sucrose diets on the indicators of lipid metabolism in rats. *Pharmacology OnLine; Archives* - 2021 - vol. 2 – 361-365.

17. Levitsky AP, Potapova IL. Fatty food, fatty acids, Healthy sunflower olive. *Intern. Journ. Food a Nutrition. Sciences*. 2015;4(3): 15–20.

18. Soriano-García M, Arias-Olguín II, Montes JPC, et al. Nutritional functional value and therapeutic utilization of Amaranth. *J Anal Pharm Res*. 2018;7(5): 596–600. DOI: [10.15406/japlr.2018.07.00288](#)

19. Levitsky A, Burdo O, Velychko V, et al. Therapeutic and preventive properties of amaranth seeds. *Phytotherapy. Journal*. 2024;1:33–40, doi: [https://doi.org/10.32782/2522-9680-2024-1-33](#).

20. Ciudad-Mulero M, Fernández-Ruiz V, Matallana-González MC, Morales P. [Dietary fiber sources and human benefits: The case study of cereal and pseudocereals](#). *Advances in food and nutrition research*. 2019;90:83–134. doi: 10.1016/bs.afnr.2019.02.002

Внесок авторів/Authors' contribution:

Автори зазначають про рівний внесок у написання роботи.

Фінансування /Funding:

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування

Заява про доступність даних / Data Availability Statement:

Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest:

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Робота надійшла в редакцію 03.08.2024 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 614.876:616-055.6:577.122:616-092.4

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13889434>

Г. Ф. Степанов, Є. С. Дубна, Л. О. Терещенко, Е. С. Бурячківський

ФУНКЦІОНУВАННЯ ЧОВНИКОВИХ МЕХАНІЗМІВ ТРАНСПОРТУ ВІДНОВЛЕНИХ ЕКВІВАЛЕНТІВ У РІЗНИХ ВИДАХ М'ЯЗІВ НАЩАДКІВ ІНТАКТНИХ ТВАРИН

Одеський національний медичний університет,
medchem@ukr.net

Authors information

Степанов Г.Ф.

<https://orcid.org/0000-0002-8242-8689>

Дубна Є.С.

<https://orcid.org/0009-0009-2390-8269>

Терещенко Л.О.

<https://orcid.org/0000-0002-1416-2858>

Бурячківський Е.С.

<https://orcid.org/0000-0001-7637-674X>

Summary. Stepanov H. F., Dubna Ye. S., Tereshchenko L. O., Buriachkivskiy E. S. **SHUTTLE MECHANISMS FUNCTIONING FOR RESTORED EQUIVALENTS TRANSPORT IN DIFFERENT TYPES OF MUSCLES OF INTACT ANIMALS DESCENDANTS.** *Odesa National Medical University.* Oxaloacetate is the “cross-point” of many metabolic pathways of protein and carbohydrate metabolism. The MDG mitochondrial form functions as a component of the Krebs cycle, reversibly catalyzing L-malate to oxaloacetate dehydrogenation with the simultaneous NADH from NAD⁺ formation. One of the mechanisms of protons transport from the sarcoplasm, where they accumulate under loading, towards mitochondria, where they are involved in tissue respiration with the release of a significant amount of energy, is NAD-dependent malate dehydrogenase work which plays a special role in muscle bioenergetics. The purpose of the work is to investigate the state of the enzymatic systems that ensure the shuttle function of the transport of reduced equivalents inside muscles of 1-month-old rats born from intact animals. NAD-dependent MDH activity in the cytoplasm of the heart of intact rats was proved to be higher than in the cytoplasm of the muscles. The predominant activity of direct MDG was demonstrated in the mitochondria of the myocardium of descendants born from intact animals when compared with the corresponding index in the mitochondria of sexually mature animals. In the blood of intact 1-month-old rats, the activity of the direct and reverse malate dehydrogenase reaction is slightly higher compared to similar indicators in the blood of intact animals. The authors suppose that the obtained data analysis indicates the benefit and reasonability of the use in post-radiation dysfunctions complex pharmacological treatment drugs that are able to normalize intracellular homeostasis, eliminate acidotic changes initiated by radiation exposure, and which have inherent protective properties in relation to the muscle system.